

MASSI, Augusto; KONDO Daniel. **Monstros do cinema**. São Paulo: SESI, 2016. 52 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Esse livro é uma monstruosidade. Retomando ícones dos filmes de monstros o livro propões a recriação de inúmeros outros monstros. Vai depender apenas, da criação de cada leitor, uma vez O livro está cortado em três partes e você pode misturar cabeça de um, tronco de outro e pernas de outro bem como misturar, também, as sílabas que montam o nome do monstro, criando novos nomes. É uma diversão sem fim.

Palavras-chave: Ficção infantil. Cinema.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2017 – Produção 2016, categoria livro brinquedo.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.